

NDIKIMI I TEKNOLOGJISË DHE DIGJITALIZIMIT NË INDUSTRINË BANKARE

Dr(c). Ines KOCIAJ¹, Prof. Asoc. Dr. Orkida ILOLLARI²

Abstract

The structure of the banking industry and financing is a key aspect of a country's financial system. It organizes the structure of the banking and spending industry. In the organization of banks, units, branches and subsidiaries are the main parts of its organizational structure. If we look at broader levels, financial industry is part of the services and equipment sector of insurance, investments and other financial companies. These financial and banking industries include services such as deposits, investments and insurance. In a world where technology has all aspects of our lives, it is no wonder that banking has adapted the characteristics of the operation of products in banking items. Digital banking is a term used to describe the transformation of the financial sector using digital technology³. It refers to banking activities carried out through online platforms or mobile applications. This process offers digitization of all traditional banking products, processes and activities for customers of customers through online channels. Digital banking has revolutionized finance. One of the main elements of the transformation is the provision of online banking services and mobile applications. These platforms have become the main tools for managing their finances by marking a change in the situation in institutions which provide these services.

Keywords: *Digital Banking; Fintech; Mobile Banking; Traditional Banking.*

1. Hyrje

Në përgjithësi, struktura e industrisë bankare dhe financiare ndryshon nga vendi në vend dhe nga organizata në organizatë. Megjithatë, ato përfshijnë një hierarki të organizatave dhe një strukturë të specializuar të punonjësve që ofrojnë shërbime financiare të ndryshme. Disa elemente të rëndësishëm të strukturës së industrisë bankare janë: bankat, kompanitë e sigurimeve, fondet e investimeve, institucionet e tjera financiare, organizatat holding dhe filialet, hierarkia organizative dhe konsulencë financiare (Herring, R., & Carmassi, J. 2009).

Bankat si pjesë kryesore e kësaj industrie ofrojnë shërbime të ndryshme financiare duke përfshirë depozita, kredi, transferime, ruajtje dhe shërbime të tjera të lidhura me paratë. Kompanitë e Sigurimeve ofrojnë produkte të sigurimeve për të mbrojtur individët dhe kompanitë nga rreziqet financiare. Sigurimet përfshijnë sigurimet e jetës dhe jo-jetës. Fondet investimit e mbledhin paratë e investitorëve dhe i investojnë në instrumente financiare të ndryshme në tregje të ndryshme financiare, duke përfshirë aksione, obligacione, letra me vlerë, bono, dhe të tjera (Prajapati, K., & Barad, K. 2013).

¹Fakulteti I Shkencave Ekonomike, Universiteti Mesdhetar I Shqipërisë, Blv. Gjergj Fishta, No 52, Kodi Postar: 1023 Tirana, Albania, email: ines.kociaj@umsh.edu.al

²Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Universiteti Mesdhetar I Shqipërisë, Blv. Gjergj Fishta, No 52, Kodi Postar: 1023 Tirana, Albania, email: orkida.ilollari@umsh.edu.al

³ <https://sdk.finance/what-is-digital-banking/>

Fondet e investimeve janë të ndara në fonde të hapura dhe fonde të mbyllura. Përveç bankave, kompanive të sigurimeve dhe fondeve të investimeve, ka edhe institucione të tjera financiare si ato të mikrokredisë dhe bankat e investimeve, organizatat holding dhe filialet ku bankat dhe institucionet financiare mund të jenë pjesë e një grupi më të madh financiar. Organizatat holding janë ato që kontrollojnë më shumë se një bankë ose institucion financiar ndërsa filialet janë degët e tyre të ndryshme. Hierarkia organizative ku struktura e kësaj industrie përfshin një hierarki të organizatave, ku banka ose institucionet e tjera të mëdha kanë nivelin më lartë të menaxhimit dhe vendimmarrjes. Ato janë të ndara në njësi ose degë të ndryshme që ofrojnë shërbime konkrete. Konsulenca financiare tërheq punonjës të cilët janë të specializuar në fusha të ndryshme të financave, përfshirë bankierët, analistët e investimeve, agjentët e sigurimeve dhe specialist të cilët ofrojnë shërbime të konsulencës financiare dhe rrisht të investimeve. Struktura e industrisë bankare dhe financiare ndryshon nga vendi në vend dhe nga organizata në organizatë. Rregulloret dhe ligjet e ndryshme, si dhe kërkesat e tregut, kanë ndikim të madh në strukturën dhe funksionimin e kësaj industrie ku zhvillimet teknologjike dhe sjellja konsumatore kanë ndikim në evoluimin e saj. (Herring, R., & Carmassi, J. 2008).

2. Bankingu Digjital: Transformimi i Rrjedhës së Financave në Erën e Teknologjisë

Bankingu Digjital përfshin nivele të larta të automatizimit të proceseve dhe shërbimeve duke mundësuar shërbimet ndërinstitucionale për të ofruar produkte bankare dhe për të ofruar transaksione⁴.

Bankingu digjital përfshin shumë mjete dhe tendenca të ndryshme bankare, duke përfshirë bankungun online dhe bankungun mobile. Bankingu digjital është bërë gjithnjë e më popullor vitet e fundit për shkak të komoditetit dhe efektivitetit të përdorimit të tij. Disa përfitime të bankungut digjital përfshijnë lehtësinë për të hyrë në llogaritë në çdo kohë, nga çdo vend dhe për të kryer një gamë të gjerë transaksionesh, të tilla si kontrolli i gjendjeve, hapje e llogarive dhe depozitave transferimi i fondeve, pagesa e faturave, aplikimi për kredi, këmbim valuator, etj (Ilollari., et al 2022).

Bankingu digjital ka ndryshuar peisazhin financiar në mënyrë revolucionare. Një nga elementët kryesorë të këtij transformimi është ofrimi i shërbimeve të bankës në internet dhe aplikacioneve mobile. Këto platforma janë bërë mjeti kryesor për klientët për të menaxhuar financat e tyre dhe për të shënuar një ndryshim të ndjeshëm në mënyrën se si ata ofrojnë shërbimet e tyre.⁵

2.1 Shërbimet E-Banking në Internet dhe në Aplikacionet Mobile

Një nga avantazhet më të thella të shërbimeve të bankës në internet dhe aplikacioneve mobile është që klientët kanë qasje në llogaritë e tyre financiare 24/7, nga kudo në botë. Ky nivel i përshtatshmërisë është i pakrahasueshëm, duke i lejuar njerëzit të

⁴ <https://www.forbes.com/advisor/banking/benefits-of-digital-banking/>

⁵ <https://www.insiderintelligence.com/insights/digital-banking-trends/>

kontrollojnë dhe të menaxhojnë financat e tyre në momente të ndryshme të jetës së tyre. Për bankat, ofrimi i shërbimeve në internet dhe aplikacioneve mobile është më ekonomik se operacionet tradicionale me zyra fizike. Kjo çon në uljen e kostove të administrimit të proceseve dhe në ofrimin e tarifave më të ulëta për klientët. Transaksionet dhe operacionet e tjera financiare mund të kryhen me shpejtësi dhe efikasitet përmes aplikacioneve mobile dhe shërbimeve në internet. Kjo shpëton kohë dhe energji, duke shmangur radhët dhe proceset e gjata që zakonisht lidhen me bankat tradicionale. Këto aplikacione dhe shërbimet në internet i japin klientëve më shumë kontroll ku njoftohen në kohë reale për transaksionet në llogaritë e tyre dhe të ndjekin zhvillimet e tregut financiar në kohë reale (Gjino, G., & Ilollari, O. 2014).

Bankat dhe kompanitë e teknologjisë financiare kanë zhvilluar shërbime shtesë dhe inovative përmes aplikacioneve mobile. Kjo përfshin analizat e llogarisë, këshillat financiarë dhe platformat për investime. Klientët kanë më shumë mjete në dispozicion për të menaxhuar financat dhe për të investuar më shumë informacion. Megjithatë, me këtë lehtësim të qasjes në llogaritë tona, vjen një rrisik i ri “**siguria**”. Bankat janë të detyruara të jenë të kujdesshme për të mbrojtur të dhënat dhe paratë e klientëve të tyre. Është e rëndësishme të mësojmë rreth praktikave të sigurisë dhe të mbrojmë të dhënat tona personale dhe financiare nga mashtruesit dhe kërcënuesit potencialë (Tao., et al 2019).

Transaksionet elektronike: Bankingu digjital inkurajon përdorimin e transaksioneve elektronike, duke përfshirë transferimet bankare online, pagesat me kartë, blerjet online dhe e-wallet si një tendencë e re e kryerjes së pagesave. Ky është një ndryshim i madh i evoluimit të mjeteve që pagesës, ku cdokush duhet të jetë i kujdesshëm me të dhënat gjatë këtyre transaksioneve dhe të përdoren burime të sigurisë së avancuar për të mbrojtur llogaritë.

2.2 Fintech

Një nga zhvillimet më interesante në bankingun digjital është rritja e kompanive të teknologjisë financiare (Fintech) dhe startup-ve. Këto kompani ofrojnë shërbime inovative financiare që ndikojnë në mënyrën se si klientët menaxhojnë financat e tyre. Në fakt, fintech është integrimi i teknologjisë me financat për të krijuar zgjidhje të reja dhe efikase për konsumatorët ose bizneset, ai është bërë një nga industritë me rritjen më të shpejtë ne botë (Alt, R., et al 2018). Ka pasur një zhvillim të shpejtë të kompanive fintech, të cilat ofrojnë shërbime financiare përmes teknologjisë. Këto përfshijnë aplikacione të pagesave, shërbime të transferimit të parave, ndjekjen e investimeve dhe shërbime të tjera të përshatura për konsumatorët.

Në thelbin e tij, Fintech përdoret për të ndihmuar kompanitë, pronarët e bizneseve dhe konsumatorët të menaxhojnë më mirë operacionet, proceset dhe jetën e tyre financiare duke përdorur software dhe algoritme të specializuara që përdoren në kompjuter. Pra, Fintech përdoret për të përshkruar teknologjinë e re që kërkon të përmirësojë dhe automatizojë shpërndarjen dhe përdorimin e shërbimeve financiare. Fintech mund të zbatohet për çdo risi në mënyrën sesi njerëzit bëjnë biznes, nga shpikja e parave

digjitale deri tek kontabiliteti me dy hyrje, nga revolucioni i internetit dhe revolucioni i celularit në internet/smartphone (Gomber., et al 2017).

Ekzistojnë katër kategori të gjera të përdoruesve të Fintech:

- a) Bankat;
- b) Klientët e tyre (bankave) të biznesit;
- c) Sipërmarrjeve të mesme dhe të vogla;
- d) Konsumatorët.

Rritja e informacionit, po krijon mundësi që të katër grupet e përdoruesve të Fintech të ndërveprojnë në mënyra të shpejtë me njëra tjetrën. Bankat përdorin Fintech si për proceset e prapambetura, për shembull monitorimin e “prapaskenave” të veprimtarisë së llogarisë, ashtu edhe zgjidhjet e përballura me konsumatorin (Dinçkol, D. 2021).

Individët përdorin Fintech për gjithçka, nga pagesat e ndryshme, transfertat, llogaritjet e taksave etj, pa pasur nevojë për përvojën e asistencës së bankierit.

Blockchain dhe Kripto-Valutat: Teknologjia e blockchain ka ndryshuar mënyrën sesi të dhënat financiare ruhen dhe verifikohen. Kripto-valutat si Bitcoin dhe Ethereum janë përdorur si alternativa për monedhën tradicionale dhe janë bërë subjekt i interesit të madh në financë.

Artificial Intelligence (Inteligjenca Artificiale): AI është përdorur për analizën e të dhënave financiare, identifikimin e rreziqeve dhe për automatizimin e proceseve të caktuara. Këto përfshijnë trading algoritme të përmirësuara dhe sisteme të përgjigjes automatike për klientët. *Big Data (Të Dhënat e Mëdha):* Institucionet financiare përdorin analizën e të dhënave të mëdha për të kuptuar më mirë zakonet dhe preferencat e klientëve si dhe për të zbuluar modele të reja të biznesit dhe rreziqe të mundshme.

Robotët dhe Automatizimi i Punëve: Në financë, robotët dhe automatizimi janë përdorur për të zvogëluar koston dhe rrezikun e gabimeve në proceset rutinore, si p.sh., procesimi i dokumenteve dhe transaksioneve të thjeshta.

Shërbimet në Cloud: Shërbimet e bartjes së të dhënave në cloud kanë mundësuar që institucionet financiare të përdorin kapacitetin dhe shkallën e infrastrukturës së tyre sipas nevojave duke ulur kostot dhe duke përmirësuar efikasitetin.

Shpërndarja e Teknologjisë në Mobile: Bankat dhe institucionet financiare ofrojnë shërbime më të përshtatura për pajisjet mobile, duke përfshirë aplikacione të bankave dhe shërbime të pagesës së telefonit celular.

Regjimi i Financave në Internet: Zhvillimi i tregut të financave në internet ka ndryshuar se si njerëzit investojnë, japin borxh dhe përdorin shërbimet financiare në internet. Këto ndryshime teknologjike kanë sjellë disa avantazhe, përfshirë përmirësime të efikasitetit, akses më të lehtë për të dhënat financiare e shërbimet dhe më shumë inovacion në financë. Megjithatë, ato kanë sjellë edhe sfida të reja, përfshirë rreziqet e sigurisë dhe çështjet e privatësisë që lidhen me përdorimin e të dhënave të mëdha dhe teknologjisë financiare.

Akses i zmadhuar për të gjithë: Teknologjia ka hapur rrugën për një akses më të gjerë dhe të lehtë për shërbimet financiare për individët dhe kompanitë. Kjo ka bërë që njerëzit të kenë më shumë mundësi për të investuar, për të marrë kredi, dhe për të kryer

transaksione financiare, duke ndihmuar në përmirësimin e situatës financiare të mëdha të popullsisë.

Efikasiteti i Përmirësuar dhe Kostot e Ulura: Institucionet financiare janë përdorur për të automatizuar shumë prej proceseve të tyre, duke reduktuar kostot operative dhe duke përmirësuar efikasitetin. Kjo ka sjellë përfitime të dukshme për klientët në formë të tarifave më të ulëta dhe shërbimeve më të shpejta (Villar., et al 2021).

Inovacion në Produkte dhe Shërbime: Teknologjia ka ndihmuar në krijimin e produkteve dhe shërbimeve të reja në fushën e financave. Për shembull, investimet automatike, shërbimet e pagesave mobile dhe kriptovalutat janë shembuj të qartë të inovacioneve që kanë shënuar fushën. Për shkak të teknologjisë, investitorët kanë më shumë mundësi për të diversifikuar portofolin e tyre dhe për të eksploruar instrumente të reja financiare, duke iu mundësuar ata të zmadhojnë potencialin e fitimeve dhe të zvogëlojnë rreziqet.

Menaxhimi i Portofolit: Teknologjia ka zhvilluar softuerë dhe platforma të specializuara për menaxhimin e portofolios së investimeve. Këto mjete ofrojnë analiza të avancuara të portofolios dhe ndihmojnë investitorët në marrjen e vendimeve më të informuara. Në epokën e bankingut digjital, bankat ofrojnë gjithashtu burime të rëndësishme për konsulentë financiare dhe edukim financiar. Kjo është një mënyrë për të mësuar sesi duhet investuar, planifikuar financat, dhe menaxhuar borxhin dhe rreziqet. *Ndikimi në bankat tradicionale:* Bankingu digjital ka ndikuar thellësisht në bankat tradicionale. Ata janë të detyruar të ofrojnë shërbime më të përshtatshme në internet dhe të jenë konkurrues në tregun e bankingut digjital. Shumica e bankave tradicionale tani ofrojnë gjithashtu aplikacione mobile dhe faqe interneti funksionale (Balkan, B. 2021).

Pagesat janë një tjetër fushë që ka ndryshuar ndjeshëm me bankingun digjital. Në vend të pagesës me para të gatshme, shumë njerëz përdorin kartat e kreditit dhe debitit, aplikacionet e pagesave dhe kriptovalutat për të kryer blerje e për të bërë pagesa. Ky është një transformim që po ndodh me shpejtësi dhe që është duke ndryshuar konceptin e menaxhimit financiar. Përdorimi i bankingut digjital sjell me vete një tjetër sfidë të rëndësishme, atë të privatësisë së të dhënave personale. Bankat dhe kompanitë e fintech janë të pajisura me të dhëna të mëdha personale dhe financiare të klientëve të tyre. Është thelbësore që këto të dhëna të mbrohen me kujdes dhe klientët të jenë të vetëdijshëm për mënyrën se si ato trajtohen (Awotunde., et al 2021).

Bankingu digjital gjithashtu ka ndikuar në rrugën se si punësohen njerëzit në sektorin financiar. Ka një rritje të kërkesës për ekspertë të teknologjisë dhe analistë financiarë që kanë njohuri të thella mbi teknologjinë dhe financat. Kjo është një mundësi për ata që janë të përgatitur të mësojnë dhe të zhvillohen.

3. Përparësitë e Bankingut Digjital ndaj Bankingut Tradicional

Bankingu digjital ka përparësi të shumta në krahasim me bankingun tradicional. Disa nga përparësitë kryesore të bankingut digjital në krahasim me bankingun tradicional është se bankingu digjital kryhet tërësisht në internet, përmes një faqe interneti ose

aplikacioni mobile, që do të thotë se klientët mund të kryejnë transaksione bankare dhe të kenë akses në shërbimet bankare nga distanca, pa pasur nevojë të vizitojnë një degë fizike⁶. Bankingu digjital ofron mundësinë e aksesimit në llogarinë tuaj bankare 24 orë në ditë, 7 ditë në javë. Kjo e lejon ju që të kontrollohet llogaria, të bëhen transaksione dhe të kryen operacione bankare kurdo që të ndodhemi, pa u shqetësuar për oraret zyrtare të bankave dhe institucioneve financiare. Kjo i lehtëson klientët të kontrollojnë llogaritë e tyre dhe të bëjnë transaksione nga kudo që kanë lidhje me internet. Reduktimi i kostove ku bankat digjitale zakonisht ofrojnë tarifa më të ulëta sesa bankat tradicionale, duke përfshirë dhe tarifatat e transferimeve, mund të jetë një avantazh për klientët (Wewege., et al 2020)

Transaksionet në bankingun digjital zakonisht janë më të shpejta sesa ato në bankat tradicionale. *Për shembull*, transaksionet e bankës së internetit mund të kryhen në disa sekonda ose minuta, ndërsa transaksionet e një banke tradicionale mund të kërkojnë ditë për tu procesuar. Shpesh bankat digjitale ofrojnë kujdes më të mirë ndaj klientëve, duke përdorur teknologjinë për të ofruar mbështetje më efikase dhe për të zgjidhur çështje më të shpejta. Bankingu dixhital u lejon klientëve të aksesojnë llogaritë e tyre në çdo kohë, nga çdo vend dhe të kryejnë një gamë të gjerë transaksionesh, të tilla si kontrollimi i bilanceve të llogarive, transferimi i fondeve, pagesa e faturave dhe aplikimi për kredi. Ai ka tendencë të jetë më inovativ dhe të ofrojë më shumë veçori të reja dhe të përshtatshme për klientët. Kjo përfshin të gjitha nga pagesat mobile deri te asistentët virtualë të bankës. Bankat digjitale janë të përqendruara në sigurinë e transaksioneve online dhe janë të pajisura me mënyra të përparuara për të mbrojtur të dhënat e klientëve, kjo përfshin autentifikim dhe enkriptim të të dhënave me kodifikim të dyfishtë (Ahmad., et al 2024).

Për klientët që preferojnë të bëjnë operacionet bankare pa vizituar bankën fizikisht, bankingu digjital është një zgjedhje e përshtatshme. Shpesh nuk ka nevojë për vizita fizike në bankë për të kryer transaksione të zakonshme. Bankat digjitale kanë kosto të përgjithshme më të ulëta, gjë që u lejon atyre të ofrojnë tarifa dhe tarifa konkurruese. Ato ofrojnë veçori të përmirësuara sigurie, të tilla si vërtetimi me dy faktorë, kriptimi dhe identifikimi biometrik, të cilat mund të ndihmojnë në mbrojtjen kundër mashtrimit dhe vjedhjes së identitetit. Bankat tradicionale ofrojnë përvoja më të personalizuar, me takime ballë për ballë dhe një sërë shërbimesh të tjera, si kasafortat ose privilegjet e shkrimit të çeqeve. Megjithatë, është e rëndësishme të përmendet se disa persona e kanë ende nevojën për bankat tradicionale për disa shërbime specifike, si depozitat e shumave të mëdha ose konsulencë financiare personale. Për këtë arsye, shpesh është parë një kombinim të bankingut digjital dhe të bankingut tradicional për të përmbushur nevojat e ndryshme të klientëve.

Banka dixhitale⁷ ofron komoditet më të madh, aksesueshmëri, veçori të përmirësuara sigurie dhe tarifa më të ulëta, ndërsa banka tradicionale ofron përvoja më të

⁶ <https://www.insiderintelligence.com/insights/digital-banking-trends/>

⁷ <https://www.moodybank.com/news/post/digital-banks-vs-digital-banking-with-traditional-banks>

personalizuara. Për shkak të këtyre përparësive, bankingu digjital po bëhet gjithnjë e më popullor dhe është një zgjedhje e vlefshme për shumicën e përdoruesve të bankave. Megjithatë, është e rëndësishme që klientët të jenë të kujdesshëm në ruajtjen e të dhënave të tyre.

3.1 Avantazhet e Bankingut Digjital

Reduktimi i gabimeve njerëzore: Përdorimi i bankingu digjital ndihmon në zvogëlimin e gabimeve njerëzore që ndodhin shpesh në operacionet tradicionale. Përdoruesit kanë mundësi të shikojnë dhe verifikojnë transaksionet e tyre në mënyrë elektronike, duke zvogëluar rrezikun e gabimeve të shkaktuara nga shkrimi ose interpretimi i gabuar i të dhënave (Romaos, et al 2019).

Informacion i aksesueshëm: Bankingu digjital i lejon klientët të kenë një qasje të lehtë në historinë e transaksioneve dhe të dhënat e tyre financiare. Ata mund të shohin dhe analizojnë shpenzimet e tyre, duke bërë më të lehtë menaxhimin e buxhetit dhe planifikimin financiar.

Siguria e të dhënave: Bankat digjitale janë të përqendruara në sigurinë e të dhënave dhe përdorin protokollat më të përparuar të enkriptimit për të mbrojtur informacionin e klientëve. Kjo siguri e lartë është një avantazh i madh në krahasim me mbajtjen e dokumentave të ndjeshme në mënyrë fizike (Olkiewicz, et al 2019).

Shpejtësi dhe lehtësi: Bankingu digjital ofron një mënyrë shumë më të shpejtë dhe më të lehtë për të kryer transaksione, duke përfshirë transferimet, pagesat dhe shërbimet tjera financiare. Kjo lejon klientët të kenë qasje në llogarinë e tyre dhe të kryejnë operacione në çdo kohë dhe vend.

Reduktim Kostosh: Për bankat, operacionet digjitale janë më të lira se ato tradicionale me letër ose me shërbimin e personelit. Kjo mund të çojë në ulje të tarifave dhe kostove të transaksioneve për klientët.

Përshtatshmëri: Bankingu digjital ofron më shumë përshtatshmëri për klientët. Ata mund të zgjedhin të kryejnë transaksione dhe të menaxhojnë financat e tyre nga kudo, në çdo kohë. Kjo është e rëndësishme për njerëzit që janë në udhëtim ose jetojnë në zona të largëta.

Shërbimet Automatike: Bankingu digjital ofron funksione të njoftimeve dhe shërbime automatike që mund të ndihmojnë klientët të qëndrojnë në dijeni të transaksioneve të tyre, të paguajnë faturat në kohë, dhe të marrin shpejt informacionin rreth llogarisë së tyre.

Qasje në tregun ndërkombëtar: Nëpërmjet bankingu digjital, klientët kanë mundësi më të lehtë për të kryer transaksione ndërkombëtare dhe për të bërë blerje në internet, duke përdorur monedha të ndryshme, kjo i lehtëson jetën përdoruesve që kanë nevojë për shërbime të tilla (Dara, N. R. 2018).

Shumëllojshmëri shërbimesh: Bankingu digjital sjell me vete shërbime shtesë dhe inovative, përfshirë analizat e llogarisë, këshilla financiare, dhe mundësinë për të investuar online. Kjo rrit aftësinë e klientëve për të menaxhuar financat dhe për të bërë zgjedhje të zgjuara financiare.

Zhvillimi i vazhdueshëm teknologjik: Bankingu digjital përdor teknologjinë dhe është në zhvillim të vazhdueshëm, duke sjellë inovacione të reja dhe shërbime të përmirësuara për klientët.

3.2 Disavantazhet e Bankingut Digjital

Problemet e shërbimit të klientit: Disa banka digjitale kanë kufizime në ofrimin e shërbimit të klientit në krahasim me bankat tradicionale. Kjo përfshin mungesën e një prezence fizike dhe aftësinë e kufizuar për të zgjidhur çështje të caktuara në mënyrë të menjëhershme. Kjo mund të bëjë të vështirë zgjidhjen e problemeve të klientëve në disa raste. Në një bankë tradicionale, klientët kanë mundësinë të shkojnë në një degë të bankës dhe të bisedojnë drejtpërdrejtë me një përfaqësues bankar për zgjidhjen e problemeve ose për të marrë këshillë. Në bankingun digjital, mungesa e prezencës fizike bën që klientët të ndiejnë mungesën e një kontakti të drejtpërdrejtë dhe ndihmës së një personi (Lee, S. M., & Lee, D. 2020).

Koha e përgjigjes: Në disa raste, kohëzgjatja e përgjigjes nga banka e cila ofron shërbime digjitale mund të jetë e gjatë, sidomos kur është nevojë për asistencë të ndjeshme. Kjo mund të shkaktojë frustrim tek klientët të cilët presin një zgjidhje të menjëhershme.

Aftësia e kufizuar për të zgjidhur çështje të caktuara: Në disa raste, bankat digjitale kanë kufizime në aftësinë e tyre për të zgjidhur çështje të caktuara. Kjo zakonisht lidhet me mungesën e një personi fizik për të shpjeguar dhe zgjidhur problemet e klientëve, veçanërisht ato që janë komplekse ose që kërkojnë një zgjedhje të personalizuar.

Afërsia me personelin: Në një bankë tradicionale, klientët ndiejnë një ndjenjë të afërsisë dhe një marrëdhënie më të ngushtë me bankën dhe personelin e saj. Gjithashtu ata kanë mundësinë të takohen me personelin e bankës dhe të marrin ndihmë fizike në lidhje me shërbimet financiare. Në bankingun digjital, kjo ndjenjë e afërsisë mund të mungojë, duke lënë klientët të ndjehen më të largët nga banka e tyre (Barnes, J. G. 2000).

Kërcënimet kibernetike: Bankingu digjital përbën një rrezik të lartë të sigurisë, duke e bërë klientin potencial të prekur nga sulmet kibernetike dhe mashtrimet në internet. Dhunuesit mund të përpiqen të hakerrojnë llogaritë dhe të vjedhin të dhëna personale dhe financiare.

Problemet teknike: Bankingu digjital varet në mënyrë kritike nga teknologjia, dhe ndonjëherë problemet teknike mund të ndikojnë në përvojën e klientëve. Për shembull, sistemet e mbingarkuara ose ndërprerjet e rrjetit mund të bëjnë që klientët të kenë vështirësi në aksesimin e llogarive të tyre ose në kryerjen e transaksioneve.

Përgjegjësia e klientit: Në një ambient bankar tradicional, shpesh ndihmohet klienti në menaxhimin e financave të tyre, përfshirë marrjen e kredive dhe investimeve të ndryshme. Në bankingun digjital, klientët janë më të përgjegjshëm për të bërë këto vendime në mënyrë të pavarur, që mund të jetë sfiduese për disa.

Mbingarkesa me informacione: Shpërdorimi i shumë aplikacioneve dhe platformave të bankingut digjital mund të çojë në mbingarkesë informacionale për klientët. Ata mund të ndihen të ngopur nga të dhënat dhe mund të kenë vështirësi në menaxhimin e tyre.

Ekspozimi ndaj rrezikut të ndryshimeve teknologjike: Bankingu digjital është një fushë që ndryshon shpejt, dhe klientët janë të detyruar të jenë të gatshëm për ndryshime të shpeshta në aplikacione dhe platforma. Ky ekspozim ndaj rrezikut të ndryshimeve të papritura teknologjike mund të jetë sfidues. Për disa njerëz, sidomos ata që nuk janë të afërmit me teknologjinë, bankingu digjital mund të jetë i vështirë për t'u kuptuar dhe përdorur. Kjo mund të çojë në ndarjen e tyre nga shërbimet financiare moderne (Murinde., et al 2022).

Për të përmirësuar përvojën e klientëve në bankingun digjital, bankat duhet të punojnë në ofrimin e një shërbimi të klientit sa më cilësor dhe efikas. Kjo përfshin investimin në teknologjinë e shërbimit të klientit, ofrimin e ndihmës së specializuar, dhe sigurimin e një komunikimi të shpejtë dhe të efikasëm me klientët. Gjithashtu, edukimi i klientëve për mënyrën e përdorimit të bankingut digjital dhe për mënyrat e zgjidhjes së problemeve është i rëndësishëm.

4. Sfidat e Bankingut Digjital

Bankingu digjital është një mjet i fuqishëm dhe inovativ për menaxhimin e financave personale, por ka sfida të cilat duhet të trajtohen me kujdes për të përfituar maksimumin nga avantazhet dhe për të përballuar rreziqet që vijnë me të. Në këtë kontekst, sfidat e bankingu digjital janë të ndryshme dhe përfshijnë:

- Përdoruesit e bankave digjitale duhet të jenë të vetëdijshëm për rreziqet e mundshme të sigurisë dhe privatisë. Ata duhet të kenë kujdes me të dhënat e tyre personale dhe të mos ndajnë informacionin e tyre me të tjerët. Bankat duhet të kenë sisteme të sigurisë të fuqishme për të mbrojtur të dhënat e klientëve (Romanosky., et al 2009).
- Bankat duhet të kenë teknologji të avancuara dhe të përditësuara për të ofruar shërbime cilësore dhe të sigurta. Ata duhet të kenë një infrastrukturë të mirë të IT-së dhe të kenë staf të trajnuar për të menaxhuar dhe mbështetur sistemet e tyre.
- Përdorimi i kartave dhe pagesave në internet është një sfidë për shumë përdorues të bankave digjitale. Ata duhet të kenë kujdes me pagesat dhe të mos ndajnë të dhënat e tyre personale me të tjerët.
- Përdoruesit e bankave digjitale duhet të kenë një ndërgjegjësime të lartë për rreziqet dhe sfidat e mundshme të bankingu digjital. Ata duhet të kenë një vetëdije të thellë për të përfituar maksimumin nga avantazhet dhe për të përballuar rreziqet dhe sfidat që vijnë me të (Ketterer, J. A. 2017).
- Bankat digjitale janë në një treg të ndjeshëm ndaj konkurrencës. Ata duhet të kenë një strategji të mirë për të përballuar konkurrencën dhe për të ofruar shërbime cilësore dhe të sigurta për klientët e tyre.
- Teknologjia ndikon në mënyrë të ndryshme në bankat digjitale. Ata duhet të kenë një strategji të mirë për të përdorur teknologjinë dhe për të përfituar nga avantazhet që ajo sjell.
- Për bankat, është sfiduese të ofrojnë një përvojë të përdoruesit të shkëlqyer dhe të sigurojnë shërbime të cilat janë të përshtatshme dhe të sigurta për klientët e tyre.

Për të përballuar sfidat e bankingu digjital, bankat duhet të kenë një strategji të mirë dhe të përditësojnë sistemet e tyre në mënyrë të vazhdueshme. Ata duhet të kenë një staf të trajnuar dhe të përgatitur për të menaxhuar dhe mbështetur sistemet e tyre. Përdoruesit e shërbimeve nga bankat digjitale duhet të kenë një ndërgjegjësim të lartë për rreziqet dhe sfidat e mundshme të bankingu digjital dhe të kenë kujdes me të dhënat e tyre personale.

5. Konkluzione

Përfundimisht, bankingu digjital është një mjet i fuqishëm dhe inovativ për menaxhimin e financave personale, por duhet të trajtohet me kujdes dhe një vetëdije të thellë për të përfituar maksimumin nga avantazhet dhe për të përballuar sfidat dhe rreziqet që vijnë me të.

Nivelet e aftësive teknologjike të klientëve ndryshojnë dhe disa persona mund të kenë nevojë për ndihmë ose edukim financiar për të përdorur me sukses shërbimet digjitale bankare. Kjo gjithashtu varet nga preferencat personale të cilat mund të përshkruajnë se kush preferon një kontakt të drejtpërdrejtë me një përfaqësues bankar ose është më tërheqës nga liria e bankikut digjital. Në të njëjtën kohë, duhet të theksohet se bankingu digjital ka ndryshuar thellësisht mënyrën se si njerëzit menaxhojnë financat e tyre. Ka sjellë përshtatshmëri të jashtëzakonshme dhe shpejtësi në kryerjen e transaksioneve financiare.

Bibliografia

1. Ahmad, I., Khan, S., & Iqbal, S. (2024). Guardians of the vault: unmasking online threats and fortifying e-banking security, a systematic review. *Journal of Financial Crime*.
2. Alt, R., Beck, R., & Smits, M. T. (2018). FinTech and the transformation of the financial industry. *Electronic markets*, 28, 235-243.
3. Awotunde, J. B., Adeniyi, E. A., Ogundokun, R. O., & Ayo, F. E. (2021). Application of big data with fintech in financial services. In *Fintech with artificial intelligence, big data, and blockchain* (pp. 107-132). Singapore: Springer Singapore.
4. Balkan, B. (2021). Impacts of digitalization on banks and banking. *The Impact of Artificial Intelligence on Governance, Economics and Finance, Volume I*, 33-50.
5. Barnes, J. G. (2000). Closeness in customer relationships: Examining the payback from getting closer to the customer. In *Relationship marketing: Gaining competitive advantage through customer satisfaction and customer retention* (pp. 89-105). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
6. Dara, N. R. (2018). The global digital financial services: A critical review to achieve for digital economy in emerging markets. *International Research Journal of Human Resources and Social Sciences*, 5(1), 141-163.
7. Dinçkol, D. (2021). *Industry disruption in UK banking: the evolution of regulation, technology adoption and business models* (Doctoral dissertation, University of Warwick).
8. Gjino, G., & Ilollari, O. (2014). Mobile banking: near future of banking. *Review of Applied Socio-Economic Research*, 7(1), 43-51.
9. Gomber, P., Koch, J. A., & Siering, M. (2017). Digital Finance and FinTech: current research and future research directions. *Journal of Business Economics*, 87, 537-580.

10. Herring, R., & Carmassi, J. (2008). The structure of cross-sector financial supervision. *Financial Markets, Institutions & Instruments*, 17(1), 51-76.
11. Herring, R., & Carmassi, J. (2009). The corporate structure of international financial conglomerates. *A. Berger*.
12. Ilollari, O., Papajorgji, P., Civici, A., & Moskowitz, H. (2022). Measuring Client's Feelings on Mobile Banking. *Review of Applied Socio-Economic Research*, 23(1), 28-39.
13. Ketterer, J. A. (2017). Digital finance: New times, new challenges, new opportunities.
14. Lee, S. M., & Lee, D. (2020). "Untact": a new customer service strategy in the digital age. *Service Business*, 14(1), 1-22.
15. Murinde, V., Rizopoulos, E., & Zachariadis, M. (2022). The impact of the FinTech revolution on the future of banking: Opportunities and risks. *International review of financial analysis*, 81, 102103.
16. Olkiewicz, M., Terebecki, M., & Wolniak, R. (2019). The security of information channels in banking services. *System Safety: Human-Technical Facility-Environment*, 1(1), 112-119.
17. Prajapati, K., & Barad, K. (2013). To study the investors' behaviour towards life insurance products. *International Journal for Research in Management and Pharmacy*, 2(1), 24-32.
18. Romanosky, S., & Acquisti, A. (2009). Privacy costs and personal data protection: Economic and legal perspectives. *Berkeley Tech. LJ*, 24, 1061.
19. Romao, M., Costa, J., & Costa, C. J. (2019, June). Robotic process automation: A case study in the banking industry. In *2019 14th Iberian Conference on information systems and technologies (CISTI)* (pp. 1-6). IEEE.
20. Tao, H., Bhuiyan, M. Z. A., Rahman, M. A., Wang, G., Wang, T., Ahmed, M. M., & Li, J. (2019). Economic perspective analysis of protecting big data security and privacy. *Future Generation Computer Systems*, 98, 660-671.
21. Villar, A. S., & Khan, N. (2021). Robotic process automation in banking industry: a case study on Deutsche Bank. *Journal of Banking and Financial Technology*, 5(1), 71-86.
22. Wewege, L., Lee, J., & Thomsett, M. C. (2020). Disruptions and digital banking trends. *Journal of Applied Finance and Banking*, 10(6), 15-56.
23. <https://sdk.finance/what-is-digital-banking/>
24. <https://sdk.finance/what-is-digital-banking/>
25. <https://www.forbes.com/advisor/banking/benefits-of-digital-banking/>
26. <https://www.insiderintelligence.com/insights/digital-banking-trends/>
27. <https://www.insiderintelligence.com/insights/digital-banking-trends/>
28. <https://www.moodybank.com/news/post/digital-banks-vs-digital-banking-with-traditional-banks>